

O'QUVCHILAR MOTIVINI RIVOJLANTIRISHDA MODULLI TA'LIM TEKNOLOGIYALARINI QO'LLASHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

TOJILOVA MUNAVVAR MAXMUDJON QIZI

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

“Pedagogika va psixologiya” tayanch doktoranti

Email: tojilovamunavvar89@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17287780>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim-tarbiyaviy faoliyatlarni tashkil etishga zamonaviy yondashuv ta'lim bilan amaliyot integratsiyasi orqali modulli ta'lim asosida bolalarning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishning psixologik asoslari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: modulli ta'lim, motiv, tafakkur, nutq, sezgi, idrok, jarayon

ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОДУЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ МОТИВА УЧАЩИХСЯ

Аннотация: В статье показаны психологические основы развития навыков самостоятельного мышления детей на основе модульного обучения, современного подхода к организации учебной деятельности через интеграцию обучения и практики.

Ключевые слова: модульное обучение, мышление, речь, интуиция, восприятие, процесс.

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE USE OF MODULAR EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF STUDENT MOTIVATION

Abstract: This article shows the psychological foundations of developing children's independent thinking skills on the basis of modular education, a modern approach to the organization of educational activities through the integration of education and practice.

Key words: modular education, thinking, speech, intuition, perception, process.

KIRISH

Respublikamiz mustaqilligining dastlabki yillaridayoq xalq ta'limi sohasida tub islohotlar boshlab yuborildi. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so'ng mavjud imkoniyatlarni aholining ijtimoiy va iqtisodiy muammolarini asta sekinlik bilan yechishga qaratdi. Ayniqsa, yoshlarga g'amxo'rlik ko'rsatishga alohida e'tibor berib kelinmoqda. Yoshlardagi shijoat va intilishni alohida pedagogik muammo sifatida o'rganish esa ularni hayotga tayyorlash jarayonini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi [1].

ASOSIY QISM

Bolaning ongi va tafakkuri endi shakllanib kelayotgan boshlang'ich sinflarda o'qituvchining mahorati, uning zamonaviy texnologiyalarni ta'lim jarayoniga mohirona tatbiq eta olishi, ta'limning yangi-yangi yo'l va usullarini izlashi, ilg'or pedagogik tajribalardan ijodiy foydalana olishi juda muhimdir. Shuning uchun ham boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil fikrlashga o'rgatishda modulli ta'lim texnologiyasidan foydalanish, zamonaviy pedagogik

texnologiyalarni amaliyotga joriy etishga tayyorlash bugungi boshlang'ich ta'lim oldiga qo'yilgan muhim talablardan biridir [2]. Chunki zamonaviy pedagogik texnologiyalar, birinchidan, o'quvchilarni bilim, ko'nikma va malakalarni oson va qiziqib o'rganishlari uchun imkoniyat yaratsa, ikkinchidan, o'qituvchining ham professional o'sishiga, ham ma'naviy rivojlanishiga yordam beradi.

O'tgan qisqa davr ichida –Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish konsepsiyasi, O'zbekiston Respublikasining –Ta'lim to'g'risida||gi Qonuni qabul qilinib, uning talablariga ko'ra sinovdan o'tkazilgan davlat ta'lim standartlari tasdiqlandi va yangi mazmundagi darsliklar yaratildi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari pedagogik texnologiya, axborot hamda innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish va o'z faoliyatlarida qo'llashga bo'lgan qiziqishlari kuchaydi, o'quvchilarning mustaqil fikrlash ko'nikma va malakalarini rivojlantirish bosh maqsadga aylandi. O'qitishning eng samarali, ayniqsa, noan'anaviy, interfaol metod, vosita va usullarini tatbiq etishga bo'lgan intilishlari ortdi. Yangilanish borasidagi muvaffaqiyatlarni ko'rsatish, kamchiliklarni aniqlash, bajarilmayotgan ishlarni belgilash dolzarb muammoga aylandi.

O'zbek xalqining yosh avlodni hayotga tayyorlashda ko'p asrlar davomida qo'llagan usul va vositalari, tadbir shakllari, o'ziga xos urf-odatlar va an'analari, ta'lim-tarbiya haqidagi g'oyalari va hayotiy tajribasi mavjud. Bu meros o'tmishda ko'plab alloma-yu donishmandlar yetishib chiqishiga asos bo'lgan. Hozirgi kunda bu merosdan ijodiy foydalanish katta ahamiyatga ega [4].

Zamonaviy boshlang'ich ta'lim mazmunini takomillashtirish, jahon talablariga mos tahsil oluvchilarni tarbiyalash, ularga ta'lim berish va ta'lim oluvchini o'z ortlaridan ergashtira olish uchun bugungi ustozga qanday tartibda yordam berish mumkin? Ular uchun munosib ilmiy, uslubiy va ma'naviy muhit yaratilishining yo'llari qay tarzda belgilanadi? Zamonaviy boshlang'ich ta'lim mazmunini takomillashtirishda modulli ta'lim texnologiyasi barkamol insonni shakllantirishni kafolatlovchi jarayonni tashkil qilishning ilmiy-uslubiy asosi bo'lib xizmat qiladi. Modulli ta'lim texnologiyasi o'quvchilarni mustaqil mutolaa qilish, bilim olish, erkin fikrlay olishga o'rgatishni kafolatlaydigan jarayondir.

Hozirgi davrda o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatish, shunga doir bilim, ko'nikma va malakalar bilan qurollantirishda o'qituvchining o'rni beqiyos. O'qituvchining muntazam izlanishi, bilimni o'rgatishning yangi va samarali yo'llarini kashf etishi o'quvchilar bilimlarni yuqori darajada o'zlashtirishlari, muhim amaliy ko'nikma va malakalar egallashlarining omili bo'la oladi.

O'rganilgan adabiyotlar tahlili, shuningdek, ta'lim amaliyoti shuni ko'rsatadiki, pedagogik zukkolik, yangilikka intiluvchanlikning paydo bo'lishi, shakllanishi, rivojlanishiga qiziqish tobora oshib bormoqda.

Bolaning nutqi maktab ta'limiga tayyorgarlik bosqichida kattalar bilan muloqotga kirishib kishilarning fikrini uqib olish va to'g'ri idrok qilish darajasida shakllana boradi. U eshitgan va ko'rganlari to'g'risidagi ma'lumotlarni tushuna oladi. O'zidagi axborotlarni muayyan tartibda bayon qila biladi, aqliy faoliyat operatsiyalaridan o'rinli foydalanadi. (Ularni taqqoslaydi, oydinlashtiradi, guruhlarga ajratadi, haqli xulosa chiqarishga harakat qiladi). Shunday qilib unda fikrlash bosqichi paydo bo'ladi [3].

Boshlang'ich sinf o'qituvchining ta'lim-tarbiya jarayonini modulli ta'lim texnologiyalari asosida tashkil eta olishi o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatishda nihoyatda ahamiyatlidir. Bu boradagi ishlarni muvaffaqiyatli hal etish, boshlang'ich sinf o'qituvchisidan, albatta, chuqur bilim, izlanish, fidoiylilik hamda modulli ta'lim texnologiyasini qo'llash mahoratiga ega bo'lish kabi katta tajribani talab etadi. Zero, yosh avlodni, chuqur bilimli, mustaqil fikrlaydigan qilib tarbiyalash boshlang'ich sinf o'qituvchilari zimmasidadir.

Modulli texnologiya umumlashgan universal tizim bo'lib, ta'lim-tarbiya maqsadlarini amalga oshirishga xizmat qiladigan barcha optimal va mos texnologiyalarni o'z ichiga oladi. Bu texnologiya quyidagi g'oya, prinsip va qoidalarni amalga oshiradi:

1. O'quv materialini, uni o'zlashtirish uchun taklif va topshiriqlar bilan birgalikda yirik blokli qilib tashkil etish.
2. O'quvchilar tomonidan o'quv materialini mustaqil ishlab chiqilishini mo'ljallash.
3. O'quv faoliyati algoritmi (modul deb nom olgan o'quv metodik kompleks) va dastur (o'quv ishining ketma-ket topshiriq va bosqichlari) yordamida o'quvchilar faoliyatini boshqarish.
4. O'qituvchi metodik tizimning ochiqligi (o'quvchilarga darsda bajariladigan ishlar rejasi va materialni o'rganish dasturi oldindan aytib o'tiladi).
5. Materialni o'zlashtirish darajasi, uni o'rganish shakli, joyi va tempini o'quvchilar o'zlari tanlab olishlari mumkin.
6. Uyga vazifa ixtiyoriy.
7. Har bir o'quvchining samarali bilim olish faoliyati uchun sharoit yaratish.
8. Nazorat mezoni va mazmuniga o'quvchilarni perspektiv yo'naltirish.
9. O'quvchiga va uning qobiliyatiga ishonch ko'rsatish.
10. Darsda, ish jarayonida erkin o'z-o'zini nazorat qilish va o'zaro yordam.
11. Bahosiz operativ nazorat.
12. Yakuniy nazoratga qarab natijani baholash joriy natijalarning o'rta arifmetik hisobi emas.
13. Har bir o'quvchiga yakuniy natijani yaxshilash imkoniyatini berish.
14. Ijodiy faoliyatda o'z imkoniyatlarini amalga oshirish.
15. O'quv jarayoni samaradorligini baholashda o'quvchilar ishtirok etadi.

Boshlang'ich talimda modulli ta'lim texnologiyalarni joriy etishning ilmiy- pedagogik asoslarini o'rganish muhim ilmiy psixologik muammo bo'lib, uni o'rganish natijasida o'qituvchilar faoliyatini ma'lum darajada ijobiy tomonga yo'naltirish imkoniyati yaratiladi. Bu jarayonda o'qituvchi mehnatini tashkil etish va faoliyatini ijtimoiylashtirish o'ziga xos dolzarflik kasb etadi. O'quv faoliyatida modulli ta'limdan foydalanish maxsus kasbiy tayyorgarlik negizida yo'lga qo'yilishi o'qituvchi faoliyatini samarali yutuqlarni qo'lga kiritish imkonini beradi. O'quvchilarda ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish fiziologik, psixologik va ijtimoiy og'ishlarning oldini olish hamda qayta tiklash, salbiy ijtimoiy ta'sirlarga nisbatan immunitetni hosil qilish, ularni psixologik zo'riqishdan himoyalash, boshqaruv ta'limiga tayyorlash, shuningdek, ijodiy rivojlantirish kabi yo'nalishlar ijtimoiy-pedagogik faoliyatni tashkil etish maqsadga muvofiq sanaladi. Modulli ta'lim o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy va psixologik irodaviy jihatlarni inobatga olish mazkur jarayonning muvaffaqiyatli kechishini kafolatlaydi.

XULOSA

Boshlang'ich ta'limda modulli ta'lim texnologiyalarni joriy etish orqali pedagoglar quyidagi natijalarga ega bo'ladi:

- o'z kasbiga bo'lgan munosabati asosida kasbiy ehtiyojini kuchaytiradi;
- kasbiy faoliyatga chinakam qiziqish namunalarni rivojlantiradi;
- pedagogik mahorat asoslarini egallashda bir maqsad sari intiluvchanlikni shakllantiradi;
- modulli ta'lim o'qituvchida ijodkorlik sifatleri majmuasining yuzaga kelishini ta'minlaydi.
- xorijiy mamlakatlarning ilg'or ish tajribalarini o'rganish, umumlashtirish hamda milliy va mahalliy xususiyatlarni inobatga olgan holda – O'qituvchilarni malakasini oshirish va qayta tayyorlash|| institutida keng tadbiriy etishga erishiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Асранбаева М. Основные направления и факторы подготовки детей к социальной жизни в неполных семьях // Учёный XXI века. – Учредители: ООО «Коллоквиум». – С. 43-45.
2. Xalimjanovna A.M. Manifestations of stress in professional activity and ways to eliminate it // Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Vol. 10, No. 11. – P. 841-844.
3. Asranbaeva M.X. Improving mechanisms of preparing children for social life in disabled families // Theoretical & Applied Science. 2020. No. 12. – P. 125-129.
4. Асранбаева М.Х. Методы и приёмы коррекционной работы с тревожными детьми // Современные подходы к трансформации концепций государственного регулирования и управления в социально-экономических системах. 2015. – С. 43-47.
5. Asranbaeva M.H. Characteristics of forming motives of labour activities in an incomplete family // Theoretical & Applied Science. 2020. No. 1. – P. 121-123.
6. Xalimjanovna A.M. Education of children in the works of our great scientists // American Journal of Interdisciplinary Research and Development. 2022. Vol. 4. – P. 45-49.